

개산25주년 및 동식물천도재

25th Anniversary of the Foundation of Hyeondeok Temple and *Dongsingmul Cheondojae*

창소: 현덕사 (Hyeondeoksa)

Place: Hyeondeok Temple (<http://www.hyundeoksa.or.kr/>)

주소: 강원도 강릉시 연곡면 싸리골길 170 (삼산리, 현덕사)

Adress: 170 Ssarigol-gil, Yeongok-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do, South Korea

현덕사 주지스님 현종스님과 인터뷰 (12.10.2024)

Interview with Venerable Hyeonjong, the abbot of Hyeondeok Temple (12.10.2024)¹

도미니크 루타나: 스님 간단하게 소개 부탁드립니다.

현종스님: 네, 저는 법명이 현종입니다. 현덕사 주지스님을 보고 있고, 오늘이 현덕사 25주년, 이제 26년 시작되는 거죠.

Dominik Rutana: Abbot, please introduce yourself briefly.

Venerable Hyeonjong: Yes, I'm Hyeonjong, the abbot of Hyundeok Temple. Today is our temple's 25th anniversary, and we're starting our 26th year.

도미니크 루타나: 동물 천도재를 도입한 이유와 계기를 간단하게 설명 부탁드립니다.

현종스님: 제가 어렸을 때, 아무것도 모르던 철없던 때에, 옛날 시골에는 봄에 제비들이 많이 옵니다. 그때 빨랫줄에 앉은 제비새끼들을 무심하게 나무 토막으로 “탁” 쳐서 죽였어요. 그래서 그것을 항상 빛으로 가지고 살았어요. 그 예쁜 제비새끼 죽였다는 살생을 했다는 것어요. 그 마음을 안고 살다가 그리고 나서 제가 출가를 했

¹ Interview and English translation from Korean by Dominik Rutana. Contact: drutana@swps.edu.pl.

어요. 머리를 깎았는데 머리를 깎고 보니까 절에서는 죽어간 사람 영혼들을 위한 제사를 지내는 거예요. 그때 그것을 보면서 내가 어렸을 때 철없이 죽였던 그 제비를 제사를 지내 주고 위로해 줘야겠다 생각하고 지역이 경남 “합천”이라 “망 합천 제비 연가 현종 기부” 이렇게 올렸죠.

Dominik Rutana: Could you briefly explain the circumstances and rationale behind the establishment of *dongmul chondojae*?

Venerable Hyeonjong: When I was young and didn't know anything, there were many swallows in the countryside in spring. I killed many of them without any hesitation beating them with a wooden stick, while they were sitting on the clothesline. After that I always lived with this guilt about killing that beautiful swallow. I lived with the guilt of committing a killing, so I decided to go to the temple and shave my head. I then saw that the temple was holding a ritual to honor the souls of the departed. I thought, I should do something similar and comfort the swallow, which I killed when I was young. It happened in the area known as Hapcheon in Gyeongnam (South Gyeongsan Province), so I wrote 'Mang Hapcheon Jebi Yeonga Hyeonjong Gibu' (Offering by Hyeonjong for the soul of the dead swallow in Hapcheon) on a piece of paper and placed it in the temple.

도미니크 루타나: 의례형식에 대해서 설명 부탁드립니다. 아까 잠시 봤는데 의례절차에 천수경도 하시고, 반야심경도 하시고, 천도재는 개인적으로 지내는 경우도 있습니까? 사람 천도재와 동물천도재를 다르게 지내시는지요?

현종스님: 사람과 똑같이 합니다. 그런데 오히려 음식이 조금 더 들어가겠죠, 반려 동물, 소, 고양이, 강아지 등이 먹을 수 있는 그런 음식들이 같이 준비됩니다.

Dominik Rutana: Please explain the form of the ritual. I saw the ritual process this morning, the recitation of *Cheonsugyeong* (*Thousand Hands Sutra*, abbreviation of *The Sutra on the Dharani of the Vast Complete, and Unobstructed Great Compassion of the Bodhisattva Avalokitesvara with a Thousand Hands and a Thousand Eyes*) and *Banyasimgyeong* (*Heart Sutra*, abbreviation of *The Heart of the Perfection of Wisdom Sutra*). Do you also hold *chondojae* for individuals? Is there a difference between *chondojae* for people and *chondojae*

for dead animals?

Venerable Hyeonjong: It's the same as for humans, but with a little bit more food, a food specially prepared for pets, cows, cats, dogs, and so on.

도미니크 루타나: 동물 천도재와 사람천도재가 구별되는 특별한 경전이 있습니까?

현종스님: 그것도 똑같습니다. 모습만 다른 겁니다. 우리 여기 앞에 계신분과 촬영하시는 분 모습이 다 다르듯이, 그럼 뭐가 같아요? 이 가슴, 마음이 같습니다. 누구를 사랑하고 그리워하는 그 마음이에요, 우리가 각각이 다 다르잖아요, 이렇게, 그렇게 다 달라도 한가지 같은 게 있어요, 그 따뜻한 마음, 반려동물도 마찬가지라는 거죠.

Dominik Rutana: Is there a specific sutra that distinguishes between rituals for animals and rituals for humans?

Venerable Hyeonjong: It's also the same. What's different is the form. Just like the person in front of us is different from the person we're filming. So, what's the same? It's the same heart and mind that loves and misses someone. Even though we're all different, there's one thing that's the same, that warm heart. It is the same with pets.

도미니크 루타나: 천도재를 1년에 몇 번이나 지내시는지요? 많은 인원이 참석하는지 년마다 다른 인원이겠지만 대략적인 평균 참석자수가 어떻게 되나요?

현종스님: 대략 20여분 됩니다. 지금은 이제 많은 친구들이 제를 지냅니다. 왜냐하면 가족이거든요. 가족을 떠나보내고 그 슬픔이 너무 커요, 아픔이 너무 커요, 그것을 어쨌든 위로를 받고 싶어요. 그 위로를 받는 방법이 그 아이를 위해서 부처님께 스님에게 부탁해서 기도로서 그 아이를 잘 보낼 수 고이 보낼 수 있는 그런 거죠. 그렇게 하고 나면 자기 마음이 편해지는 거죠.

Dominik Rutana: How many times a year do you perform *chondojae*? I know it varies from year to year, but what's the average attendance?

Venerable Hyeonjong: It's about 20 people. Now a lot of people decide to hold the ritual because they're (pets) family. They've lost a family member, and the sadness is so great, the pain is so great, and they want to be comforted somehow. The way to be comforted is to ask the Buddha, to ask the monk, and to pray for those children (pets), and thus send them away in comfort. If you do that, you'll feel better too.

도미닉 루타나: 천도재를 지내는 분들의 종교는 어떻게 되나요? 불교신자 외 다른 종교나 무신자도 오시는지요?

현종스님: 가끔 있습니다. 무신론자도 많습니다. 불자만이 지내는 게 아니라며 종교가 기독교도 천주교도 불교도 아닌 사람이지만 그 강아지를 위해서 고양이를 위해서 제를 지내 준다는 거죠. 제사는 우리 한국의 문화 이거든요.

Dominik Rutana: Can you tell me which religion the people who decided to hold the rituals belong to? Do people of other religions or non-believers come to the temple?

Venerable Hyeonjong: Sometimes. There are many atheists. It's not only Buddhists who practice it, but also people whose religion is neither Christianity nor Catholicism nor Buddhism, but they do it for their dogs, they do it for their cats. *Jesa* (a ritual for the ancestors) is part of our Korean culture.

도미닉 루타나: 최근 25년동안 지내오셨는데 참석하는 인원이 계속 늘어나고 있는지요?

현종스님: 그렇습니다.

Dominik Rutana: You've been doing this for 25 years now, is the number of people participating in the ritual still growing?

Venerable Hyunjong: Yes, it is.

도미닉 루타나: 중요한 질문입니다. 의례에 교리적 근거를 설명 부탁드립니다.

현종스님: “개유불성”, 개에게도 불성이 있다는 거죠. 불성이라는 것은 깨달을 수 있

는 그런 마음입니다. 그러니까 불자의 궁극적인 목적은 성불이잖아요, 성불은 부처가 된다는 말입니다. 부처라는 말은 이 세상에서 살아가면서 항상 따뜻하고 아름다운 마음씨를 가진 사람이 부처라는 거죠. 결국 서로 좋아하고 아끼고 위하고 사랑하는 마음이 그것이 곧 부처의 마음이라는 거, 그 강아지도 살아있을 때 그랬다는 거, 자기 주인을 위해서 이렇게 충성하고 사랑하고 즐거워하고 기뻐했다는 거 그렇습니다.

Dominik Rutana: This question is very important. Could you tell us more about the doctrinal background of the ritual?

Venerable Hyeonjong: “The dog has Buddha nature” - even dogs have Buddha nature, which can lead to enlightenment. So, the ultimate goal of a Buddhist believer is to attain Buddhahood, to become a Buddha. The name Buddha refers to the person who, while living in this world, is always characterized by a warm and beautiful heart. In the end, the heart that likes and cherishes and cares and loves others, that’s the heart of a Buddha, that’s what a dog was like to its master when it was alive - so loyal and loving and happy and full of joy.

도미니크 루타나: 조계종이나 다른 교단들에서 동식물 천도제 반대하는 스님이나 그런 의견들이 있었습니까?

현종스님: 처음에는 저를 보고 흠을 봤어요. 어떻게 강아지, 고양이, 새, 동물들 천도제를 지내냐고, 그랬는데 처음에는 이상하게 보고 이상한 짓 한다고 했는데 지금은 안 그래요. 지금은 많은 스님들과 많은 절에서 하고 있습니다. 아무도 거기에 대해서 이유를 다는 사람이 없습니다.

Dominik Rutana: Were there any monks in the Jogye Order or other denominations who opposed the *dongsingmul chondojae*?

Venerable Hyeonjong: At first, they looked at me and spoke ill of me, asking, “How can you hold the *chondojae* for dogs, cats, birds and other animals?”. They thought what I was doing was strange, but now they don’t. These days, a lot of monks do it in many temples, and no one is questioning the reasons behind it.

도미닉 루타나: 동식물 천도재에 미래에 대해서 어떻게 생각하시는지요? 한국에서 많은 사람들이 동물을 많이 키우고 늘어나고 있습니다.

현종스님: 왜 그런가 하면 요즘은 혼자 사는 사람들이 많습니다. 결혼을 하더라도 아이를 안가지고 둘이서 사는 경우가 많아요, 둘만 살면 적적하다 보니까 강아지라도 한 마리 키우고 싶은 마음이죠. 옛날에는 강아지가 가축으로 동물로만 취급했지만 지금은 가족으로서 반려동물로서 평생 같이 살아가는, 나에게 기쁨을 주고 때로는 같이 슬프기도 때로는 같이 기쁘기도 하는 가족으로서의 동물 개념입니다.

Dominik Rutana: What are your thoughts on the future of *dongsingmul chondojae*? In Korea, there are a lot of people who raise animals, and that number is growing.

Venerable Hyeonjong: Nowadays there are many people who live alone. Even if they get married, they often don't have children. If there are only two of them, they can end up feeling lonely and decide to get a puppy or a dog. In the past, dogs were seen as just another animal, as livestock, but now it's more common to view them as family pets. A pet that you share your life with, and who brings you joy and happiness, and sometimes even shares sadness with you.